

А.А. Пороховский⁶

СССР КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ*

В условиях современного турбулентного мира 100-летие образования СССР вызывает широкий интерес не только в странах, входивших в состав Советского Союза, но и на всем земном шаре. Такое внимание обусловлено глубоким и всесторонним влиянием СССР на всю человеческую цивилизацию как в XX, так и в XXI веках. Фактически советская страна своим реальным опытом предложила миру новый вектор развития, который в разной степени восприняли другие народы и государства и благодаря которому целые континенты изменили свою судьбу. Среди многочисленных аспектов исторического значения СССР предлагается кратко остановиться на следующем:

- создание единого народнохозяйственного комплекса,
- реализация системного подхода к решению теоретических и практических проблем,
- особая роль неэкономических факторов, прежде всего политической системы и коммунистической партии,
- лицом к простому человеку в национальном и мировом масштабах.

Прежде всего следует отметить роль СССР в формировании многополярного мира, когда после его победы в Великой Отечественной войне и окончании Второй мировой войны на политической карте мира одни за другими стали объявлять о своей независимости бывшие колонии в Азии, Африке, Латинской Америке. Рухнула многовековая колониальная система. Постепенно во весь голос заявили о себе КНР, Индия, Индонезия, Египет и другие государства, которые в наши дни стали мощными конкурентами бывшим метрополиям и по-своему влияют на вектор развития современного мира. Народы бывших колоний хорошо помнят, кто разными методами поддержал их борьбу за освобождение и постоянно выступал против любых форм неокOLONIALИЗМА. Очевидно, что СССР своим собственным развитием демонстрировал всему земному шару альтернативу рыночному фундаментализму и буржуазному строю.

Выдающимся достижением советского строя стало создание единого народнохозяйственного комплекса на всей территории страны с последующим подключением к нему стран Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Благодаря планомерному управлению всей экономикой за короткий срок удалось мобилизовать все ресурсы самой большой по территории страны в мире для построения эффективной системы образования, науки, здравоохранения, промышленности, раскрыть потенциал природных и человеческих ресурсов. В любой точке страны ни один человек не был в стороне от атмосферы созидания. Современной России еще немало надо сделать, чтобы воссоздать единое национальное экономическое пространство, которое необходимо каждому человеку, бизнесу и государству и которое яв-

⁶ *Пороховский Анатолий Александрович*, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РФ, Москва, Россия (*anapor@mail.ru*).

**Цитирование:* Пороховский А.А. (2022). СССР как вектор развития // Вопросы политической экономики. № 4 (32). С. 24-26.

DOI: 10.5281/zenodo.7521815 <https://zenodo.org/record/7521815>

ляется основой национальной конкурентоспособности⁷. Пока наша страна даже в рамках БРИКС уступает по многим параметрам производительности.

Решать проблемы в науке и практике в СССР во многом удавалось благодаря системному подходу. Как известно, системный метод присущ математике, естественным наукам, им активно пользуются в управлении и планировании. Вместе с тем важную роль в распространении и внедрении системного подхода сыграла политическая экономия, марксистская ветвь которой обеспечила системное видение и прогнозирование текущего состояния и перспектив каждого завода и фабрики, региона и народного хозяйства в целом. Как известно, политическая экономия сама по себе является системной теорией, которая рассматривает экономику как систему. Не случайно поэтому системный подход в советское время применялся на всех уровнях управления экономикой, что позволяло экономить ресурсы и оптимально их распределять для реализации народнохозяйственных, республиканских и других планов⁸.

В экономике России в ходе 30-летнего рыночного развития до сих пор не удалось оптимизировать взаимосвязь частных и общественных, национальных интересов. Явное предпочтение частным интересам приводит к перекосам в исполнении национальных программ, к оправданию космополитического настроения ряда компаний, к нецелевому использованию бюджетных средств⁹. По-прежнему вывоз капитала намного превышает иностранные инвестиции в российскую экономику. Даже в условиях жесточайших внешних санкций многие фирмы предпочитают искать свою выгоду в переживаемых страной трудностях. Между тем развитые страны и в условиях цифровизации, и при растущей конкуренции на мировых рынках ставят на место любую национальную компанию, позволяющую себе игнорировать заявленные страной национальные интересы¹⁰. Отсюда следует, что не только в плановой экономике, но и на базе рыночных принципов есть механизм реализации национальных интересов¹¹.

Сфера развития экономики подчиняется различным экономическим законам. Однако история свидетельствует о том, что прогресс человеческой цивилизации испытывает значительное влияние и неэкономических факторов, которые глубоко затрагивают и экономику. Как показывает опыт СССР, именно политическая система задавала вектор развития страны, а коммунистическая партия принимала самое непосредственное участие в реализации экономической политики, организации и проведения социалистического соревнования среди работников, коллективов и республик. Это обстоятельство не находило прямого отражения в

⁷ Пороховский А.А. Единство национального рыночного пространства – базовое условие устойчивого развития фирмы и экономики. в кн. Экономика для менеджеров: учебник. В 2-х книгах. Книга II. / Под ред. А.А. Пороховского, И.М. Тенякова. М.: «Книга-Мемуар». 2020. С. 463-479.

⁸ Пороховский А.А. План и рынок: брак по расчету в кн. Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. СПб: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центркаталог. 2021. С. 119-127.

⁹ Пороховский А.А. Частные и общественные интересы как факторы развития в условиях цифровизации // Экономическое возрождение России. 2019. № 2 (69). С. 55-61.

¹⁰ Интернациональное и национальное в экономическом развитии в XXI веке (в свете экономической теории). Под ред. А.А. Пороховского, А.В. Сорокина. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 2021.

¹¹ Шанмугаратнам Т. Противостояние идеальному затяжному шторму // Финансы и развитие. 2022. С. 20-23.

учебниках по политической экономии и другим общественным наукам, но это не уменьшало значимость ни политической системы, ни общественной науки потому, что все так или иначе считались с объективными экономическими законами. Опыт Китая показывает, какое положительное значение для народа и экономики имеет руководящая роль КПК, которая позволила стране сделать за последнее 30-летие гигантский скачок и выйти на первое место в мире по размеру ВВП, измеренному по методике МВФ по паритету покупательной способности юаня¹². Китайские ученые и политические деятели не скрывают, что они во многом используют соответствующий опыт СССР.

Особое место в развитии СССР занимает человек как личность, как созидатель, как хранитель традиций и как новатор. До сих пор в зарубежной литературе, да и в нашей отечественной рыночного периода дается однобокая характеристика советского общества и экономики. Преобладают тоталитарные оценки, преувеличивающие недостатки и просчеты, главное – неуважение к человеку. Если современная молодежь, не знающая подлинной истории советского человека, может принять на веру подобные рассуждения, то каждый, кто вырос и трудился в СССР, на собственном опыте и на достижениях других людей и страны в целом не один раз убедился, что именно в советское время перед человеком были открыты любые возможности и дороги – дерзай, пробуй, твори, изучай, добивайся своей мечты. Именно эта сторона советского образа жизни привлекала внимание людей разных стран, которые видели реальный образ жизни во имя человека и ради человека.

В России сейчас немало разных проблем – малых и больших, общих и частных, глубоких и мелких¹³. Не возвращаясь в СССР, все же нельзя не видеть, что в опыте СССР есть очень много, что может помочь нашей Родине двигаться вперед. Важно, чтобы свобода выбора каждого человека действительно оказалась свободной при одновременном уважении национальных интересов Отечества, нуждающегося в укреплении своего экономического суверенитета на фоне растущей конкуренции на пути к многополярному миру¹⁴.

Д.Б. Эпштейн¹⁵

ЧТО СТРОИЛИ БОЛЬШЕВИКИ И ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ? ПОЧЕМУ?*

Начну с очевидного. Большевики стремились построить социализм, бесклассовое общество без эксплуатации. И они социализм построили. Но он оказался несколько не таким, каким они его себе представляли...

¹² IMF (2022) World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. Washington, D.C. 2022. P. 103.

¹³ Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития. М.: Научная библиотека. 2021.

¹⁴ Foroohar R. Homecoming. The Path to Prosperity in a Post-Global World. Crown Publishing Group. 2022.

¹⁵ **Эпштейн Давид Беркович**, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских территорий Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН, Санкт-Петербург, Россия (epsteindb@gmail.com).

***Цитирование:** Эпштейн Д.Б (2022). Что строили большевики и что получилось? Почему? // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 26-31.

DOI: 10.5281/zenodo.7521825 <https://zenodo.org/record/7521825>